

**ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В СРАВНЕНИИ С
ИХ ЭКВИВАЛЕНТАМИ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ**

*Содиков Комил Абдужаборович,
магистрант первого года обучения
Денауского института предпринимательства и педагогики,
Денау, Узбекистан
shakhnoza.rasulova.02@mail.ru*

*Научный руководитель -**Расулова Зулфия Холмуротовна**,
ст. преподаватель кафедры русского языка и литературы
Денауского института предпринимательства и педагогики*

***Аннотация.** В данной статье описывается словообразовательный потенциал имен существительных по сравнению с другими частями речи, рассматриваются наиболее важные категории русского и узбекского языков в грамматическом отношении. Показаны особенности образования имён существительных путём сложения двух или более основ в русском и узбекском языках*

***Ключевые слова:** узбекский язык, русский язык, слово, существительное, сложение основ.*

**NOUNS OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN COMPARISON WITH
THEIR EQUIVALENTS IN THE UZBEK LANGUAGE**

*Содиков Комил Абдужаборович,
магистрант первого года обучения
Денауского института предпринимательства и педагогики,
Денау, Узбекистан
shakhnoza.rasulova.02@mail.ru*

*Научный руководитель -**Расулова Зулфия Холмуротовна**,
ст. преподаватель кафедры русского языка и литературы
Денауского института предпринимательства и педагогики*

***Annotation.** This article describes the word-formation potential of nouns in comparison with other parts of speech, and examines the most important categories of the Russian and Uzbek languages in grammatical terms. The peculiarities of the formation of nouns by adding two or more bases in Russian and Uzbek languages are shown.*

Keywords: *Uzbek language, Russian language, word, noun, addition of basics.*

Имена существительные в обоих языках могут образоваться сложением двух или более основ (корней): *водовоз* (*сув ташувчи*), *водоворот* (*гирдоб, айланма, алгов-далгов*), *пароход*, *тепловоз*, *электровоз*, *полевод* (*дала мудури*), *птицеферма* (*паррандачилик фермаси*). Особенностью таких русских сложных существительных является, как правило, наличие между двумя компонентами соединительного аффикса, обычно гласного *о* или *е*.

В узбекском языке также есть слова, состоящие из двух или более основ: *огайни* (*ога+ини*) (*друг, приятель; дословно: старший и младший братья*), *тошкўмир* (*уголь, дословно: камень+уголь*), *туяқуш* (*страус, дословно: верблюд+птица*), *ойболта* (*секира, дословно: луна, топор*), *мингоёқ* (*сороконожка, дословно: тысяча+нога*), *гултожсихўроз* (*петушиные гребешки, целозия, дословно: цветок+гребень+петух*). [1, 23].

Сложение основ в русском языке может происходить путём сочинительной связи компонентов: *лесостепь* (*ўрмондашт, ўрмончўл*), *железобетон* (*темир-бетон*), *юго-восток* (*жануби-шарқ*) и путём подчинительной связи: *птицеферма* (*паррандачилик фермаси*), *хлопкозавод* (*пахта заводи*), *сухофрукты* (*қуруқ мева*) и т.п. В русском языке имеются регулярно функционирующие слова - морфемные элементы, которые служат компонентами сложных существительных.

Приведём наиболее употребительные сложные имена существительные русского языка в сравнении с их эквивалентами в узбекском языке. Широко употребительны в качестве морфемных элементов в сложных именах существительных структурные элементы: *взаимо-:* *взаимопонимание* (*ҳамфикрлик, бир-бирини тушуниш*), *взаимовлияние* (*ўзаро таъсир, бир-бирига таъсир қилиш*), *взаимосвязь* (*ўзаро алоқадорлик, бир-бирига боғлиқ бўлиш*). Необходимо обратить внимание на значение второго компонента этих сложных имён. Он является названием действия и по-узбекски передаётся отглагольным именем *-иш*; *само-:* *самосвал* (*самосвал, ағдарма машина*), *самообслуживание* (*ўз-ўзига хизмат қилиш*), *самокритика* (*ўз-ўзини танқид*), *самоуправление* (*ўзини ўзи идора қилиш*), *самофинансирование* (*ўз-ўзини молиявий таъминлаш*), *самоокупаемость* (*ўз харажатини ўзи қоплаш*), *самовар*, *самовнушение* (*бир нарасага ўзини ишонтириш, кўнглига тугиб олиш*); *самовосхваление* (*ўз-ўзини мақташ, мақтанчоқлик*); *мало-:* *малограмотность* (*чаласаводлик*), *малодушие* (*қўрқоқлик, иродаси сустлик*), *малокровие* (*камқонлик*), *маломощность* (*камқувватлик*). Сложные слова с первым компонентами *мало-* обычно являются

названиями свойств. Они образованы от сложных прилагательных: *маломощный* - *маломощность*. [2, 511].

В узбекском языке такие сложные слова имеют абстрактное значение и передаются словообразовательным аффиксом *-лик*; *место-*: местожительство (тураржой, яшаш жойи), местонахождение (турган жой, макон), местоположение (ўрнашган жой, турган урни), месторождение (туғилган жойи, юрт, кон); *- полу -*: полугодие (ярим йиллик, йилнинг ярми), полуавтомат (ярим автомат), полукруг (ярим доира, ярим айлана), полумера (чала чора, нотўла чора), полумрак (ярим қоронғилик, хира ёруғ), полуостров (яриморол), полуфабрикат (яримфабрикат); *пол-*: полгода (ярим йил), полдня (ярим кун), полдороги (ярим йўл, йўлнинг ярми), полдюжины (ярим дюжина, олти дона), пол-оборота (ярим айланиш); полпути (ярим йўл), полчаса (ярим соат). Опорное существительное в них ставится в родительном падеже. Исключение: полдень, полночь.

Как видно из примеров, сложные слова, образованные посредством первого компонента *полу - и пол-*, в узбекском языке передаются составными существительными, т.е. атрибутивными конструкциями. *поли-*: поликлиника, полиграфия, политехникум; *лже-*: лженаука (сохта фан), лжесвидетель (сохта гувоҳ); *кино-*: киноаппарат, киноактёр (кино актёри), киноактриса (кино актрисаси), киножурнал (кино журнали), кинооператор, кинопромышленность (кино саноати); *радио-*: радиоаппарат, радиогазета, радиоприёмник, радиоузел. Сложные слова с первым компонентом *кино-* и *радио-* относятся к интернациональной лексике и вошли в узбекский язык через русский.

Существительные, в составе которых имеются интернациональные компоненты, функционируют в узбекском языке в основном без перевода: *авиа-*: авиабилет, авиадесант, авиаконструктор, авиалиния, авиамоделизм, авианосец, авиапочта; *авто-*: автобаза, автобиография (автобиография, таржимаи ҳол), автограф, автозавод, автоколонна, автомагистраль, автомашина, автопилот, автопортрет; *бензо-*: бензобак (бензин баки), бензоколонка (бензин колонкаси); *био-*: биоток, биология, биостимулятор; *баро-*: барокамера; *видео-*: видеотелефон, видеозапись; *зоо-*: зоология, зоотехник, зоопарк (зоопарк, ҳайвонот боғи), зоосад (ҳайвонот боғи); *мото-*: мотопехота; *психо-*: психопатология, психотерапия (психотерапия, рухий таъсир килиб даволаш); *теле-*: телевидение, телеграмма, телемеханика, телефон, телеграф, телефонограмма. [2, 513].

Большое количество слов образуется аббревиацией, т.е. путём сочетания сокращённых элементов слов. Аббревиатуры могут состоять из сочетания слогов, слога и целого слова, из первых букв слов. В качестве примера можно привести следующие аббревиатуры: колхоз (коллективное хозяйство), госхоз

(государственное хозяйство), горком (городской комитет), профком (профсоюзный комитет); завмаг (заведующий магазином), роддом (родильный дом), госбанк (государственный банк); районо (районный отдел народного образования), вуз (высшее учебное заведение), ГЭС (гидроэлектростанция), МИД (Министерство иностранных дел), ГУМ (Государственный универсальный магазин) и др.

Полезно проводить словарную работу для семантизации составных имён существительных, являющихся номинативными словосочетаниями. Распределение слов по темам: слова - дифференцирующие понятия, связанные с деятельностью людей: физическая работа (жисмоний иш), умственная работа (аклий иш), физический труд (жисмоний мехнат), умственный труд (аклий мехнат), общественная работа (ижтимоий иш, жамоат иши); периоды времени: календарный год (календарь йил), учебный год (ўқиш йили), академический час (академик соат), астрономический час (астрономик соат); названия учебных заведений: начальная школа (бошланғич мактаб), средняя школа (ўрта мактаб), средняя общеобразовательная школа (ўрта умумтаълим мактаби), высшая школа (олий мактаб), среднее специальное учебное заведение - ссуз (ўрта махсус ўқув юрти), высшее учебное заведение - вуз (олий ўқув юрти); названия учреждений, предприятий и организаций: районный отдел народного образования - районо (район халқ маориф бўлими), трикотажная фабрика (трикотаж фабрикаси), авиационный завод (авиация заводи), завод текстильного машиностроения (тўқимачилик машинасозлик заводи); текстильный комбинат (тўқимачилик комбинати); названия научных учреждений: академия наук (фанлар академияси), научно-исследовательский институт (илмий-тадқиқот институти); театры и произведения искусства: театр оперы и балета (опера ва балет театри), драматический театр - драмтеатр (драматик театр), классическая музыка (классик мусиқа), симфонический театр (симфоник оркестр); названия продуктов производства: минеральные воды (минерал сувлар), смазочные масла (машиналарни ёғлаш учун ишлатиган мойлар), полезные ископаемые (фойдали қазилмалар), минеральные удобрения (минерал ўғитлар); солнечная энергия (қуёш энергияси); названия учреждений бытовых услуг: адресный стол (адрес столи), справочное бюро (справка бюроси), паспортный стол (паспорт столи), билетная касса (билет кассаси); вывески-названия: сберегательная касса (омонат кассаси), универсальный магазин (универсал магазин), центральная аптека (марказий дорихона). [3, 45].

Имена существительные, обозначающие наименования учреждений, организаций, явлений природы, общественных событий (министерство культуры, дорожно-ремонтное управление, Праздник весны, Олимпийские игры

и т. п.), имеют соотносительные формы и в узбекском языке, но строятся они по синтаксическим законам узбекского языка, например, по типу изафетной связи: маданият министрлиги, йўл-ремонт бошқармаси, Баҳор байрами, Олимпия уйинлари.

Таким образом, сложные слова в русском и узбекском языках образуются путем сложения двух или более основ (корней) и при помощи аббревиации. В заключении следует отметить, что словообразовательный потенциал имен существительных по сравнению с другими частями речи высок и довольно разнообразен.

Использованная литература:

1. Азизов А.А. Сопоставительная грамматика русского и узбекского языков. Ташкент, 1992.
2. Катаева Ш.А. Особенности образования имён существительных путём сложения двух или более основ в русском и узбекском языках / Ш.А. Катаева, Х.Б. Бабаджанов. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2021. - № 25 (367). - С. 511-513.
3. Поливанов Е.Д. Русская грамматика в сопоставлении с узбекским языком. - Ташкент: Переиздат, 1993. - 182 с.
4. Решетов В.В. Рус тили грамматикаси: Рус тили грамматикасидан қисқача қўлланма. - Ташкент, 1990. - 160 с.
5. Розенталь Д.Э. Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык. - М.: Рольф, 2003. - 448 с.